

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J_GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, juin 2025

Volume 6

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: **SJIF 2025: 6.621**

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2024: 5.072
2023: 3.599
2022: 3.721
2021: 3.686
2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

Image URL : <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.11561806.svg>

Target URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	DIALLO Issoufou : <i>Problématiques de gestion des Activités Génératrices de Revenus (AGR) en Côte d'Ivoire : cas des femmes dans les marchés urbains de Bouaké</i>	4-18
2	KIARI FOUGOU Hadiza, ABDOULAYE MAMADOUMI Mahamadou, MOUSSA DIT KALAMOU Mahamadou, RABE Mahamane Moctar : <i>Enjeux socioéconomiques de la production de sesame dans la commune rurale de goudoumaria, niger</i>	19-31
3	SILUE HETEMIN Cavalo : <i>Contribution des cooperatives agricoles au developpement rural : le cas de la sous-prefecture de meagui (sud-ouest côte d'ivoire)</i>	32-51
4	YAPI Maxime, KOUASSI Kouadio Thomas, KONÉ Diab : <i>Autonomisation des femmes : un défi socioéconomique en milieu rural dans le département de botro (Côte d'Ivoire)</i>	52-71
5	MOBILANDZANGO M. GHISLAIN, EBAMA NICOLE YOLANDE, NGOUMA DAMASE : <i>Modalites d'accès à la terre dans les campagnes du district d'Ignie, département du Pool (Republique du Congo)</i>	71-86
6	HOUNZINME SENADE SYLVIE, ADAMOU TARICK, ZOUNDJE HOUSSOU FEL, WOROU WAR A B. ADAMOU, OUMOROU MADJIDOU : <i>Résilience de la production du soja (Glycine max l. merrill) face a la variabilite climatique dans la commune de Kandi au nord-est du Bénin.</i>	87-99
7	DANDJEKPO Alexi, KADJEBIN Toundé Roméo Gislain et TOHOZIN Antoine Yves : <i>Effets des variabilites climatiques sur la production agricole dans la commune de djakotomey au sud-ouest du Benin.</i>	100-113
8	ASSABA Hogouyom Martin, Maitre-Assistant : <i>Savoirs endogenes et gestion des ressources en eau en milieu Natimba au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	114-129
9	SILUE DOGNIMAN ALLASSANNE : <i>Parametres environnementaux de l'évolution de l'ulcere de buruli dans le departement de San-Pedro.</i>	130-141
10	DIABATE ISSA, KOUASSI YAO DIEUDONNE ; KOFF KAN ALEXIS ; DIOMANDE BEH IBRAHIM : <i>Analyse de la productivité en eau souterraine en milieu de socle cristallin dans le du bassin versant du n'zo (ouest de la côte d'ivoire)</i>	142-158
11	KOUTCHICO Patrice et GBENOU Pascal : <i>Dynamiques historiques et trajectoire territorialisee de la filiere rizicole dans la basse vallee de l'oueme (Bénin)</i>	159-170
12	Camille AGBO¹, Emile EDEA¹, Brice TENTE¹ : <i>Analyse diachronique des unités d'occupation du secteur centre-ouest du littoral béninois de 2005 à 2024</i>	171-185
13	SODJI Jean : <i>Cconflits d'usage des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'ouémé</i>	186-197
14	KOFFI Guy Roger Yoboué : <i>Mutation agricole et vulnerabilite des sources de resilience dans la Sous-Prefecture d'Abigu.</i>	198-213
15	ZUO ESTELLE EPSE DIATE : <i>Crise du logement : une problematique recurrente dans la ville de Danane</i>	214-226

16	Aubin Béfrude Sessomissou ADJAKIDJE, Gbodja Houéhanou Francois GBESSO, Rodrigue IDOHOU, Hyacinthe Gbètoyénonmon WOUYOU, Carolle AVOCEVOU-AYISSO, Adande Belarmain FANDOHAN : <i>Potential impact of climate change on the distribution of urban centers favorable to introduction of ritchiea capparoides (andrews) britten in green spaces in Benin.</i>	227-239
17	DEKAKON Satingo Rolette, ADEGNANDJOU Josias SEIDOU Abdel Hack B. A., VISSOH A. Sylvain : <i>Apports économiques des activités des groupements féminins de l'Arrondissement d'Agonkanmey (Commune de Kpomassè)</i>	240-255
18	MASSAOUDOU HAROU Idrissa, MALAM BOUKAR Awa Krou : <i>Enjeux de la planification communautaire participative (pcp) sur la vulnérabilité des ménages de la commune rurale de Ollelewa (Zinder, Niger)</i>	256-268
19	ZINSOUKLAN Justine S. SABI LOLO ILOU. Bernadette, TCHAKPA Cyrille. OGOUWALE Euloge. : <i>Valorisation des digestats de méthanisation dans la ville calavi au sud du Bénin.</i>	269-282
20	NATTA M'PO¹ Kouagou Angelo, ALI Rachad K. F. M , ALOWANOU. Sosthène Mahutondji : <i>Cartographie de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres dans la réserve de biosphère du Mono au Bénin entre 2003 et 2013 et entre 2013 et 2023</i>	283-296
21	YAPI Atsé Calvin : <i>Marchés hebdomadaires, lieux d'anarchie dans la ville de bouake (centre de la côte d'ivoire)</i>	297-310
22	DONFACK Olivier : <i>Crise caféière, mutations et résilience : trajectoire de la coopérative agricole des planteurs de la Menoua - Ouest-Cameroun en quête de nouveaux souffles.</i>	311-323

RESILIENCE DE LA PRODUCTION DU SOJA (*Glycine max* L. Merrill) FACE A LA VARIABILITE CLIMATIQUE DANS LA COMMUNE DE KANDI AU NORD-EST DU BENIN

RESILIENCE OF SOYBEAN (*Glycine max* L. Merrill) PRODUCTION TO CLIMATIC VARIABILITY IN KANDI MUNICIPALITY, NORTHEASTERN BENIN

HOUNZINME SENADE SYLVIE¹, ADAMOU TARICK¹, ZOUNDJE HOUSSOU FEL², WOROU WARA B. ADAMOU², OUMOROU MADJIDOU²

1. Ecole Polytechnique d'Abomey Calavi (EPAC) de l'Université d'Abomey-Calavi (EPAC), Tél : +22996238039, Email : sylvi2006oni@yahoo.fr
2. Programme Intégré de Développement et d'Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN) -Composante Bénin,

Auteur correspondant ; **HOUNZINME SENADE SYLVIE** Email : sylvi2006oni@yahoo.fr

Reçu le 31/03/25, Révisé le 20/04/25, Accepté le 10/05/25

RESUME

L'agriculture constitue l'une des principales activités économiques de la commune de Kandi, mais elle demeure fortement vulnérable aux aléas climatiques. Cette étude vise à évaluer les impacts de la variabilité climatique sur la production de soja dans cette commune. La démarche méthodologique s'est appuyée, dans un premier temps, sur la collecte et l'analyse de données climatologiques (pluviométrie et température) couvrant la période de 1993 à 2023. Elle a également intégré l'exploitation de statistiques agricoles relatives au rendement du soja sur la période de 1997 à 2023. Enfin, des données socio-anthropologiques ont été recueillies au moyen d'un questionnaire d'enquête, administré lors d'entretiens avec cinquante-quatre (54) producteurs de soja sélectionnés de façon aléatoire dans dix (10) villages de la commune. Les résultats indiquent une augmentation des températures et une répartition inégale des précipitations interannuelles, avec une diminution marquée ces dernières années. Malgré ces variations, la quantité de précipitations enregistrée pendant la période étudiée devrait couvrir les besoins en eau du soja. Toutefois, les fluctuations climatiques ont conduit à une légère diminution du rendement au fil des années. L'ensemble des producteurs interrogés (100 %) a signalé un stress climatique persistant, attribuant principalement cette situation à la déforestation, qui retarde le début des saisons pluvieuses. Pour s'adapter, les producteurs adoptent diverses stratégies, notamment la modification du calendrier agricole (priorisée), la rotation des cultures et l'utilisation de variétés améliorées à cycle court. Enfin, la mise en place d'un système d'alerte agrométéorologique est recommandée afin d'améliorer la résilience des producteurs en leur fournissant des prévisions pluviométriques.

Mots-clés : Variabilité climatique, production agricole, résilience, Kandi.

ABSTRACT

Agriculture is one of the main economic activities in the commune of Kandi; however, it remains highly vulnerable to climatic hazards. This study aims to assess the impacts of climate variability on soybean production in the area. The methodological approach was initially based on the collection and analysis of climatological data (precipitation and temperature) covering the period from 1993 to 2023. It also incorporated the use of agricultural statistics related to soybean yields from 1997 to 2023. Finally, socio-anthropological data were collected through a pre-established survey questionnaire, administered during interviews with fifty-four (54) randomly selected soybean producers from ten (10) villages in the commune. The results indicate an increase in temperatures and an uneven interannual distribution of rainfall, with a marked decline in recent years. Despite these variations, the amount of rainfall recorded during the study period appears sufficient to meet the water requirements of soybean cultivation. However, climate fluctuations have led to a slight decrease in yield over the years. All surveyed producers (100%) reported persistent climatic stress, mainly attributing this situation to deforestation, which delays the onset of the rainy season. To cope with these changes, producers have adopted various adaptation strategies, including adjustments to the agricultural calendar (as a priority measure), crop rotation, and the use of improved short-cycle soybean varieties. Lastly, the establishment of an agrometeorological early warning system is recommended to strengthen producers' resilience by providing them with accurate rainfall forecast.

Keywords: Climate variability, agricultural production, resilience, Kandi

INTRODUCTION

Depuis plusieurs décennies l'humanité fait face à l'avènement des changements climatiques. Ce dérèglement du climat représente une menace réelle pour la planète et engendre de multiples perturbations dont les impacts sont dévastateurs sur les rendements dans le secteur agricole (EL-HADJ *et al.*, 2024, p49). Le secteur agricole est un élément fondamental dans l'économie béninoise en termes d'emploi et de création de richesse et joue un rôle essentiel dans le processus de développement économique et social. La filière soja, quant à elle, constitue un levier très important du développement de l'économie béninoise (TIDJANI *et al.*, 2023, p92). Au Bénin, le soja est depuis 2019, la principale légumineuse cultivée devant l'arachide et le niébé (DSA Bénin, 2024, p9). Dans cette filière, les superficies emblavées et les productions en grain de soja sont passées respectivement de 2 200 à plus de 145 134 ha et de 1 443 à environ 157 620 tonnes ; par conséquent la culture de soja a pris de l'ampleur ces dernières années au Bénin. (OLLABODE *et al.*, 2017, p36).

Au Bénin, pays de l'Afrique de l'Ouest, les spéculations telles que le maïs, le sorgho et le soja restent les plus consommées et sont introduites dans les habitudes alimentaires quotidiennes de la majeure partie des populations (ADJOVI *et al.*, 2018, p33). La production du soja occupe une place de plus en plus prépondérante dans l'agriculture béninoise. Lors de la campagne 2016-2017, la superficie totale cultivée pour la production du soja est évaluée à 153 162 ha avec un rendement de 1024Kg/ha et une production totale de 156 901 Tonnes pour l'ensemble du Bénin et une superficie totale cultivée évaluée à 1523 ha avec un rendement de 1017 Kg/ha et une production totale de 1548 Tonnes pour la commune de Kandi (DSA Bénin, 2016, p71). Cependant, les pays d'Afrique de l'Ouest en particulier, ont des conditions climatiques plus difficiles (sècheresses, températures plus élevées) et ont une baisse de la disponibilité des ressources en eau (DIARRA *et al.*, 2013, p58). Aujourd'hui dans le Nord Bénin, la production du soja est menacée par les aléas climatiques (OLLABODE *et al.*, 2017, p35).

Le diagnostic fait sur les effets de la variabilité climatique au Bénin, montre que la sécheresse, les pluies tardives et violentes et les inondations sont trois risques climatiques majeurs couplés avec la faible résilience et la grande vulnérabilité des populations aux chocs, pourraient réduire considérablement leur capacité de gestion des ressources naturelles *et altérer* ainsi leurs moyens d'existence, leur sécurité alimentaire et leur bien-être (AGOSSOU *et al.*, 2012, p566). Les données recueillies au niveau des six stations synoptiques du Bénin révèlent qu'une tendance à la hausse significative au seuil de 5 % (p-value < 0.001) est à noter pour toutes les stations, aussi bien pour les températures maximales que pour les températures minimales traduisant l'effet de serre additionnel ; ce qui montre que le Bénin est bien soumis au réchauffement climatique (PNA, 2022, p18). Cette manifestation, bien perceptible, des changements climatiques entraîne la baisse des rendements des principales spéculations agricoles cultivées (KATE *et al.*, 2015, p1).

Pour face à ces risques climatiques et suivant les groupes de vulnérabilité, différentes stratégies sont adoptées par les producteurs. Selon (HOUNZINME, 2019, p119) ces stratégies se résument entre autres, aux semis précoces et tardifs, au labour suivi de billons, à l'utilisation de fumure organique pour la fertilisation du sol, à la modification des dates de semis et à l'adoption de variétés à cycle court. D'autres, adoptent des stratégies de gestion intégrée de fertilité des sols (GIFS) vulgarisées ou endogènes dans l'ouest de l'Atacora au nord du Bénin pour contribuer à l'amélioration des rendements agricoles des producteurs (BAMBANI *et al.*, 2024, p13). À l'horizon 2050, il est prédit une baisse des rendements pour toutes les cultures, sous le RCP8.5 (HOUNZINME, 2019, p122). Ainsi, les possibilités d'adaptation sont multiples, mais il est nécessaire d'intensifier l'action engagée si l'on veut réduire la vulnérabilité par rapport aux changements climatiques. Il existe des obstacles, des limites et des coûts que l'on ne cerne pas toujours parfaitement (GIEC, 2007, section 4.2).

1. MATERIEL ET METHODES

1.2. Milieu d'étude

L'étude a été réalisée dans la Commune de Kandi située au nord dans le département de l'Alibori de coordonnées 11° 07' 43" Nord, 2° 56' 13" Est (Figure 1). Elle couvre une superficie de 342.100 ha soit 3.421 km², ce qui représente 13,04 % de l'ensemble du département de l'Alibori (26.242 km²). La Commune de Kandi, est subdivisée en dix arrondissements que sont Kandi I ; Kandi II; Kandi III ; Angaradébou ; Bensékou ; Donwari ; Kassakou ; Saah ; Sam et Sonsoro. En tout, la Commune de Kandi abrite 39 villages et neuf quartiers urbains. Le climat régnant dans la commune de Kandi est de type soudanien avec deux saisons : une saison sèche qui s'étend de novembre à avril et une saison des pluies de mai à octobre. Les précipitations moyennes se situent entre 800 et 1 300 mm par an. Au cours de l'année, la température varie généralement de 17 °C à 39 °C et est rarement inférieure à 15 °C ou supérieure à 41 °C. Le relief se présente majoritairement sous forme de plateaux de grès et parsemé de quartzites et de collines. L'Alibori et la Sota constituent l'hydrographie de la commune.

Figure 1 : Situation géographique de la Commune de Kandi

1.2. Méthodes de collecte de données

La collecte des données de précipitations et de températures a été recueillie sur 30 ans au niveau de la station synoptique de Kandi sous format Excel tirées de la base de données de la direction de Météo-Bénin. La détermination des effets de la variabilité climatique sur le rendement du soja a été réalisée en utilisant les statistiques agricoles des rendements du soja de la période de 1997 à 2023 à partir de la base de données de la DSA sous tutelle du MAEP. Des données ont été également reçues à l'Agence Territoriale de développement Agricole 2 (Pôle 2) de Kandi et de la Cellule Communale du Développement Agricole 2 (Pôle 2) de Kandi. Enfin, une enquête a été réalisée et a permis d'identifier et d'observer les stratégies d'adaptation des producteurs dans son contexte réel. En ce qui concerne l'échantillonnage la méthode utilisée est le choix raisonné car il fallait s'intéresser aux producteurs de soja et avec l'aide des agents de l'ATD ceci a été réalisé. Ainsi, le choix de cinq arrondissements a été effectué; quant aux producteurs, ils ont été choisis de manière aléatoire par la méthode de boule de neige. Les cinq arrondissements échantillonnés sont : Angaradébou ; Bensékou ; Donwari ; Kassakou et Saah. Dans ces arrondissements, les villages de Angaradébou et Tia, Bensékou et Koutakroukou, Donwari, Dinnin, Kassakou et Padé, Saah, Banikani ont été prospectés. Le choix de ces arrondissements et villages a été motivé par le poids de la production du soja dans les arrondissements

et l'accessibilité des villages. Au total, 54 producteurs ont été enquêtés. L'enquête a été réalisée à l'aide d'un questionnaire d'enquête préalablement établi et digitaliser grâce au logiciel kobotoolbox.

Tableau I : Caractéristiques de l'échantillon utilisées

Commune	Arrondissements	Localités (Villages/Quartiers)	Producteurs enquêtés
Kandi	Angaradébou	Angaradébou	8
		Tia	4
	Bensékou	Bensékou	6
		Koutakroukrou	5
	Donwari	Donwari	6
		Dinnin	5
	Kassakou	Kassakou	5
		Padé	5
	Saah	Saah	5
		Banikani	5
Total	5	10	54

1.3. Traitements et analyses statistiques des données

Le traitement des données a été fait grâce au tableur Excel 2016. Ainsi le calcul des cumuls annuels sur la période d'étude de 1993 à 2023 grâce aux données de température et de pluviosité obtenues-au niveau de Météo-Bénin classées puis traitées et a permis de ressortir la tendance générale à travers des graphes d'évolution des hauteurs pluviométriques et des températures minimales, maximales et moyennes et d'apprécier leur évolution. De plus, les Indices d'Anomalies (IA) pluviométriques, préalablement définis et employés par Nicholson (1988) ont été calculés. Il s'agit concrètement d'une variable centrée réduite, dont la formule est la suivante :

$$I.A = \frac{Xi - \bar{x}}{\sigma}$$

X : Pluviosité de l'année i ; \bar{X} : Pluviosité moyenne sur la série et σ : Ecart type de la série pluviométrique sur la période de référence.

Ensuite l'évolution du rendement du soja de 1993 à 2023 qui a été illustrée par la base de données la DSA sous format Excel grâce au tableur Excel afin de générer également les graphes correspondants. L'indice de l'écart à la valeur minimale a été calculé pour déterminer si les besoins hydriques des cultures sont satisfaits par les précipitations annuelles enregistrées. L'écart à la valeur minimale est la différence entre la hauteur de précipitation (Pi) et la hauteur minimum d'eau nécessaire (P mini) pour la culture. (TOTIN *et al.*, 2012, p71) . Son expression mathématique est :

$$E \text{ mini} = P_i - P \text{ mini}$$

De plus, un test de corrélation a été réalisé entre la pluviosité et le rendement de soja.

Pour finir, un traitement et une analyse des données d'enquêtes collectées auprès des producteurs a été fait. Ainsi, une grille de saisie a été mise au point sous Excel pour le dépouillement généré à partir des informations des fiches d'enquêtes enregistré sur KoboCollect en vue de constituer une base de données. Puis le calcul des fréquences Ni pour chacune des réponses obtenues a été effectué suivant la formule :

$$Ni = \frac{A}{N} \times 100$$

Ni = fréquence pour chaque réponse ; A = effectif donnant la même réponse et N = effectif total de l'échantillon.

2. RESULTATS

Cette section présente les principaux résultats issus de l'analyse des données, mettant en lumière les points suivants.

2.1. Evolution de la température

La figure 2 illustre l'évolution de la température interannuelle (minimale, moyenne et maximale) de 1993 à 2023.

D'après l'analyse de la Figure 2, les températures minimale, maximale et moyenne ont connu des variations sur la période de 1993-2023. Il faut aussi noter qu'une analyse des fluctuations de la température maximale montre qu'il y a une tendance générale à la hausse au fil des ans de même pour les températures minimale et moyenne.

La figure 3 présente l'évolution mensuelle de la température (minimale, moyenne et maximale) de 1993 à 2023.

L'analyse de la Figure 3 montre que les températures moyennes ont connus une baisse au milieu de la période considérée on note une tendance générale à la hausse de ces températures sur toute la série atteignant notamment leurs pics en mars et avril et florant les 40°C pour celles maximales mais en baisse ces dernières années.

2.2. Evolutions des précipitations

Les figures 4 et 5 illustrent l'évolution mensuelle et interannuelle de la pluviométrie de 1993 à 2023.

L'analyse de la figure 4 indique que l'année 2018 est la plus arrosée après l'année 1998 sur cette série d'année avec les valeurs respectives de 1328,5 mm et 1379,6 mm. Depuis 2007 l'on n'a pas enregistré des hauteurs de pluies en dessous de 1000 mm jusqu'à la dernière année sur cette série d'années considérées. La courbe de tendance révèle d'une façon générale que les précipitations, bien que répartie de manière irrégulière sur la période de 1993 à 2023, les totales annuelles des précipitations présentent une tendance à la hausse.

La figure 6 présente les Variabilité interannuelle de la pluviométrie de Kandi.

L'analyse des données pluviométriques de la figure 5 nous montre que les maximas sont atteints aux mois de Juillet, d'Août et de septembre pour le compte de l'unique grande saison pluvieuse, avec les valeurs respectives de 217 mm, 287 mm et de 215 mm au cours de la période allant de 1993 à 2023. Cependant, les minimas pluviométriques ont été enregistrés à partir du mois de Novembre jusqu'au mois de mars (07 mm) pour le compte de l'unique grande saison sèche.

De

Figure 6 : Variabilité interannuelle de la pluviométrie de Kandi

l'analyse de la figure 6 présentant la variabilité interannuelle de la pluviométrie de Kandi, on retient que sur la période de 1993 à 2023 la Commune de Kandi a connu une variation pluviométrique assez remarquable qui se traduit par de fortes hauteurs de pluies et des déficits enregistré sur ladite période. Cette période a été caractérisée par une succession d'années excédentaires et d'années déficitaires dont les plus marquantes sont respectivement d'une part 1998, 2018 et 2020, et d'autre part 1993, 1997, 2001 et 2009. Sur la période de 1993 à 2023, la Commune de Kandi a connu en moyenne 39 % d'années excédentaires et 61 % d'années déficitaires.

2.3. Evolution du rendement agricole du soja

L'évolution des rendements du soja de 1997 à 2023 est présentée par la figure 7.

Figure 7 : Evolution des rendements du soja de 1997 à 2023

De l'analyse de la Figure 7, nous pouvons constater que :

- **La période 1997-2003** : montre des fluctuations importantes, avec des rendements variants entre environ 1100 et 1400 Kg/ ha. Il y a un pic notable en 2000 avec les rendements atteignant environ 1400 Kg/ha, dû à des conditions climatiques particulièrement favorables ou à des techniques agricoles améliorées adoptées durant cette période. Après 2000, une baisse est observée jusqu'en 2003, indiquant des défis climatiques, économiques ou des changements dans les pratiques agricoles.

- **La période 2004-2015** : montre une relative instabilité des rendements. On note une première diminution du rendement à partir de 2005-2006 qui décroît de 1019Kg/ha jusqu'à 682Kg/ha en 2008-2009. Les années suivantes par contre on enregistre une certaine augmentation du rendement jusqu'à un maximum de 1020Kg/ha en 2014 avant de chuter brusquement à 585Kg/ha en 2015.

- **La période 2016-2023** : A partir de 2016, il y a une tendance claire à la hausse. Cette période connaît une augmentation progressive des rendements atteignant 1371Kg/ha en 2021. Cette augmentation pourrait est due à des utilisations de variétés de soja plus résistantes, une meilleure gestion des sols et surtout à la modification du calendrier agricole. En 2023, on observe une légère baisse, ce qui est dû à des anomalies climatiques ou à d'autres facteurs non spécifiques.

2.4. Ecart à la valeur minimale des hauteurs de pluies pour le soja

Ecart à la valeur minimale du soja est présenté par la figure 7.

Figure 8 : Ecart à la valeur minimale du soja

De l'analyse de la figure 8, on remarque que sur toute la série les besoins en eau du soja ont été très bien satisfaits. Ce qui explique l'évolution de son rendement plus ou moins standard sur la série considérée.

2.5. Test de corrélation de Pearson entre la pluviosité et le rendement du soja

Le test de corrélation de Pearson réalisé sur la base des données annuels n'a pas montré une réelle relation significative entre les rendements annuels du soja et la pluviométrie car $p\text{-value} = 0,8243 > 5\%$ et les coefficients obtenus ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Ce qui signifie donc que la pluviosité influence faiblement les rendements annuels du soja.

2.6. Perception des producteurs et causes de la variabilité climatique

D'après les différentes enquêtes effectuées au cours de la phase terrain dans la Commune de Kandi 100 % des enquêtés perçoivent la variabilité climatique. Ainsi, comme le présente la Figure 9, les différentes manifestations de la variabilité climatique ressenties par les producteurs sont essentiellement le démarrage tardif des saisons pluvieuses (100 %) : les producteurs ont affirmés les pluies démarrent de façon effective à partir de fin mai et du mois de Juin or il y a de cela 10 ans en arrière qu'elles avaient l'habitude de débutés dès le mois d'avril), les périodes de sécheresse de plus en plus longues (affirmé par 100 %), mauvaise répartition des pluies (98,15 %), les vents forts/violents(83,33 %) et l'augmentation de la chaleur (70,37 %). En ce qui concerne les causes de la variabilité climatique, l'ensemble des producteurs enquêtés (100 %) évoquent la déforestation comme principale cause de la variabilité climatique, il s'en suit comme seconde cause le non-respect des interdits (88,89%) et à cela s'ajoute les feux de végétations (40,74 %), l'annulation des pluies de façons mystique (24,07 %) et les phénomènes naturels (18,52 %).

2.7. Stratégies d'adaptation et analyse de l'efficacité (stratégie de résilience priorisée)

Pour faire face aux effets induits par la variabilité climatique, différentes stratégies sont adoptées par les producteurs.

Ces stratégies se résument entre autres à :

la modification du calendrier agricole (modification des dates de semis et de récoltes principalement)

En fonction du cycle du soja et de la saison favorable pour la réalisation des semis du soja les producteurs modifient les dates de semis des cultures vu le constat fait notamment sur les démarrages tardifs des pluies : sur tous les 54 producteurs enquêtés, 50 soit 92,6 % ont affirmés les pluies démarrent de façon effective à partir de fin mai ou du mois de juin tandis-que 10 ans en arrière elles avaient l'habitude de débutés dès le mois d'avril ont affirmés 49 producteurs enquêtés soit 90,74%. Cette stratégie est utilisée par 100% des producteurs (figure14). Cette stratégie permet de réduire les effets du stress hydrique.

la rotation des cultures

La majorité des producteurs enquêtés pratique la rotation culturale (ou rotation des cultures) qui consiste en une succession de différentes cultures échelonnées au fil des années sur une même parcelle. Ceux optant pour cette stratégie affirment que cette procédure est importante pour la gestion de la fertilité des sols et des bioagresseurs, et donc un atout pour l'augmentation des rendements. Dans toute la commune les producteurs effectuent majoritairement la rotation avec les cultures de coton surtout et de maïs également.

la modification des techniques culturales (les semis en ligne)

87,04% des producteurs ont affirmés avoir abandonné la pratique de semis en arc de cercle qui se faisaient autrefois et ont commencés par réaliser les semis en ligne qui leur permet de faciliter la libre circulation de l'eau entre les lignes lors des pluies, car les plantes semées en ligne ont un accès plus uniforme à l'eau, ce qui est crucial en période de sécheresse et l'espacement régulier permet une meilleure infiltration de l'eau et réduit le stress hydrique ; de même, les semis en ligne leur facilitent l'entretien des cultures, comme le désherbage et l'application de fertilisants, ce qui améliore la résilience des plantes face aux conditions climatiques changeantes. Ils ont également souligné le fait que cette pratique permet d'obtenir plus de pieds sur une parcelle et donc par ricochet d'accroître les rendements.

l'utilisation de variétés améliorées à cycle court

Les producteurs choisissent des variétés améliorées de soja qui ont des cycles végétatifs courts (plus souvent de 3 à 4 mois). La plupart des producteurs de soja ont affirmés qu'ils utilisaient tous types de variétés de soja avant que le stress climatique ne se fasse ressentir à travers la production et dès cet instant, ils ont eu à se rapprocher de l'ATDA où dans notre cas ici il s'agit de l'ATDA 2 qui leur a fournis des semences adaptées aux nouvelles conditions climatiques qui se sont imposés dans la commune. Elle leur a été fournie la variété TGX-1910-14F qui est actuellement cultivée un peu partout dans la commune. Cette technique permet une adaptation des cultures au raccourcissement de la saison pluvieuse.

le reboisement

Le reboisement figure également parmi les différentes alternatives utilisées comme stratégies d'adaptations des producteurs qui ont soulevé que l'absence d'arbres due au phénomène de la déforestation est la cause de la rareté des pluies et que réaliser des plantations d'arbres va permettre de

rétablir l'équilibre écologique sans oublier la source de revenu que leur constituent également leurs plantations. Ils réalisent généralement des plantations d'anacardier (*Anacardium occidentale*) et de Gmelina (*Gmelina arborea*).

l'utilisation des engrais (engrais chimiques et minéraux)

Dans le contexte du soja, face au stress climatique une légère proportion des producteurs opte pour l'usage des engrais sur les cultures. Ils ont pour la majorité enquêtée expliqué cette situation en affirmant que la même plante de soja par ses feuilles tombantes constitue déjà de l'engrais pour le sol. Dans un langage scientifique, cela s'explique par le fait que l'emploi de légumineuses permet l'ajout d'azote symbiotique dans le sol. D'une façon générale, la composition des différents résidus de cultures participe à la qualité de la matière organique du sol à travers le rapport Carbone/Azote (C/N). 57,4 % des producteurs font des apports d'engrais chimiques et minéraux pour augmenter leurs rendements agricoles.

la réduction de la production (réduction de la superficie emblavée)

14,81 % des producteurs optent pour la réduction des superficies emblavées pour minimiser le risque de perdre une grande superficie vu les impacts du changement climatique sur la production et donc le rendement.

l'association des cultures

En ce qui concerne l'association des cultures, peu de producteurs dans la commune utilise cette technique pour faire face à la variabilité climatique. Les quelques producteurs qui optent pour cette méthode sèment pour la plupart sur la même parcelle que le soja : l'arachide (cas du village de Angaradébou), le haricot et le pois d'Angole (cas du village de Saah). L'avantage de cette technique est qu'en cultivant plusieurs espèces ensemble, les risques liés aux conditions climatiques extrêmes sont répartis. Si une culture est affectée par une sécheresse ou une inondation, les autres peuvent compenser ; certains ont affirmé que cela permet également la réduction de l'érosion par le fait que les racines des différentes plantes aident à stabiliser le sol, réduisant ainsi l'érosion causée par les fortes pluies.

3. DISCUSSION

Ce travail, portant sur la production du soja et la résilience climatique permet de constater que l'évolution des paramètres climatiques dans la commune de Kandi, est caractérisée par une forte variabilité climatique qui se manifeste par une variation considérable de la pluviosité de 1993 à 2023 (avec 19 années déficitaires et 12 années excédentaires), le démarrage tardif des saisons pluvieuses, les périodes de sécheresse de plus en plus longues, la rareté des pluies, les vents forts/violents et l'augmentation de la température. Cela vient confirmer les travaux de HOUNZINME (2019, p69) dans les départements du Borgou et de l'Alibori qui d'après ses observations « cette variabilité climatique se traduit par une baisse progressive de la pluviosité et une hausse des températures ». De même suite aux travaux menés par DJOHY *et al.* (2015, p192) et BAMAHOSSOVI *et al.* (2016, p373) sur la variabilité climatique dans les communes de Parakou et Lokossa, les conclusions tirées convergent tous vers le fait que la variabilité climatique se ressent par des variations des hauteurs de pluie et des températures. Par rapport aux températures (moyennes, minimales et maximales) mensuelles et annuelles, deux des modèles (RCP2.6 et RCP8.5) utilisés pour les projections climatiques dans le cadre de l'élaboration du PNA (2022, p38) s'accordent pratiquement en indiquant une tendance à la hausse ou du moins à un réchauffement aux divers horizons, soit 2030 et 2050, avec des écarts à la normale se situant dans la fourchette de (0,8 - 2,3 °C) ; ce qui vient davantage appuyer nos résultats.

La commune de Kandi présente deux saisons : généralement une grande saison sèche de novembre à mars et une grande saison des pluies qui s'étend d'avril à octobre. Cependant, le constat fait est, que la majorité des producteurs de la région ont déclaré que le calendrier des pluies a été modifié en

soulignant surtout que le démarrage effectif des pluies n'est plus respecté pour le mois d'avril et estiment que la saison des pluies commence désormais à partir de fin mai voir début juin et engendre donc un raccourcissement des saisons pluvieuses sans oublier que ces mêmes pluies se font rares. Les résultats des différents scénarios climatiques, réalisés dans le cadre du PNA (2022, p21) viennent appuyer cet état des choses en indiquant que « les hauteurs annuelles des précipitations accusent globalement une tendance à la baisse à l'horizon 2050 ».

Toutefois, ces observations, faites sur la variabilité climatique montrent que cela n'est pas sans effet sur le rendement du soja. L'impact la variabilité climatique sur le soja s'observe par une variation du rendement en baisse pour certaines années dont les plus remarquées de la série sont les années 2008 et 2015 avec respectivement 682 kg/ha et 585 kg/ha, mais également en hausse sur d'autres années notamment pour la campagne agricole 2007-2008 où nous avons noté une augmentation exponentielle du rendement (7300 kg/ha) qui serait lié aux conditions climatiques régnant dans le milieu dans cette période. Cette différence peut s'expliquer par le fait qu'il y a une variation prononcée des différents paramètres climatiques sur la série et influe donc par ricochet sur les rendements du soja.

D'après le test de corrélation réalisé, les rendements annuels du soja sont faiblement influencés par la pluviosité. En effet, les travaux de AHOSSIN *et al.* (2023, p92) menés dans la commune de Zogbodomey confirme que le climat n'est pas le seul facteur déterminant le rendement. Ainsi, le rendement du soja peut être affecté par la fertilité du sol, la qualité des semences, les maladies et les ravageurs, etc. qui participent aussi fortement à cette baisse des rendements perçue par les producteurs. L'analyse de l'écart à la valeur minimale des hauteurs de pluie révèle que le soja a obtenu la quantité minimum d'eau indispensable à son développement sur toute la série. Cependant, au cours de ces dernières années, une décroissance des valeurs de rendements du soja est observée depuis 2020 à aujourd'hui. C'est en ce sens que DIMON (2008, p119) affirme : les conséquences des changements climatiques sur le quotidien des producteurs se traduisent par les baisses de rendements, les pertes de récolte, la recrudescence de certaines maladies. 51,85 % des enquêtés ont révélé cette baisse du rendement.

Mais face à cette variabilité climatique, 85,19 % des producteurs de soja n'ont pas les moyens pour appuyer leurs stratégies et pratiques culturales et cela traduit la vulnérabilité des producteurs de Kandi. Toutefois, certains producteurs pour faire face aux défis agricoles liés à cette variabilité modifient le calendrier agricole (date de semis), adoptent la rotation des cultures et optent aussi pour les cultures à cycle court. Ces résultats rejoignent ceux de DIMON (2008, p120), AHOSSIN *et al.* (2023, p90), (HOUNZINME, 2019, p144), qui ont reportés dans leurs travaux respectifs que pour faire face à ces crises agricoles liées aux variabilités climatiques, les producteurs modifient le calendrier agricole traditionnel afin de rendre moins vulnérable leur activité aux extrêmes climatiques tels que le prolongement des saisons sèches et optent aussi pour les cultures à cycle court.

En outre, d'autres producteurs pour faire face aux variabilités climatiques optent pour la modification des techniques culturales avec notamment la réalisation des semis en ligne, font le reboisement et font recourt à l'utilisation des engrais.

CONCLUSION ET SUGGESTION

Cette étude, réalisée dans la commune de Kandi, démontre que la variabilité climatique s'avère une réalité locale. On note qu'entre 1993 et 2023 la commune a subi une diminution des précipitations ainsi qu'une augmentation des températures. De plus, les saisons pluvieuses démarrent tardivement et les périodes de sécheresse se prolongent de plus en plus. En raison de ces changements observés dans le régime pluviométrique, les rendements du soja ont connu pas mal de variations et sont légèrement en baisse ces dernières années. Les producteurs interrogés identifient la déforestation comme la principale cause de cet état des choses, qui est secondée par le non-respect des interdits sans pour

autant minimiser les feux de végétations également. Face à une pareille situation, les producteurs de soja se retrouvent vulnérables, car ne disposant pas pour la majorité de moyens nécessaires pour faire face à la variabilité climatique. Toutefois étant dans l'optique de vouloir augmenter le rendement, les producteurs développent des stratégies d'adaptation telles que la modification du calendrier agricole (principalement, la modification des dates de semis à qui s'ajoute la modification du planning des autres activités pratiquées au cours des saisons agricoles.), la modification des techniques culturales notamment la réalisation des semis en ligne, la rotation des cultures, l'adoption des variétés à cycle court, le reboisement et l'apport d'engrais (chimiques comme minérales). Afin de mieux renforcer la résilience des producteurs comme suggestions, la mise en place d'un système d'alerte agrométéorologique en vue de fournir aux producteurs des informations sur la prévision de la saison pluvieuse ; un appui technique et financier aux producteurs de la commune sont proposés.

REMERCIEMENTS

Nous adressons nos sincères remerciements aux messieurs Adamou WOROU WARA B. et Félix Houessou ZOUNDJE respectivement coordonnateur national et expert du Programme Intégré de Développement et d'Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN) - Composante Bénin.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- AGOSSOU Désiré, TOSSOU Rigobert, VISSOH Pierre, AGBOSSOU Euloge, 2012, *Perception des perturbations climatiques, savoirs locaux et stratégies d'adaptation des producteurs agricoles Béninois*. Afr. Crop Sci. J. 20, 565–588.
- ADJOVI Nestor, AHOYO AGBOTON, Abdel-Aziz, QUENUM Florent, MIASSI Yann, DOSSA, Fabrice, ADEDEMI Oswald, 2018, *Variation climatique et production vivrière au Sud-Bénin : cas de la commune de Bohicon*. Afrique Science : Revue Internationale des Sciences et Technologies, Vol. 15, n°2, pp. 32–43.
- AHOSSIN Rodrigue, ATCHADE Gervais, WOKOU Guy, YABI Ibouaïma, 2023, *Variabilité pluviométrique et cultures maraichères dans la commune de Zogbodomey au Sud-Bénin: Rainfall variability and market gardening in the municipality of Zogbodomey in South Benin*. Rev. Afr. D'Environnement D'Agriculture 6, 77–95. <https://doi.org/10.4314/rafea.v6i3.8>
- BAMAHOSSOVI Christian, DJESSONOU Franco-Néo , AKINDELE Akibou, OGOUWALE Euloge, 2016, *Effets Des Risques Climatiques Sur La Production Vivriere Dans La Commune De Lokossa (Benin)*. Eur. Sci. J. ESJ 12, 370. <https://doi.org/10.19044/esj.2016.v12n29p370>
- BAMBANI Roger , VODOUHE Fifanou, YABI Jacob, 2024, *Efficacité économique des producteurs de maïs et du soja adoptant la gestion intégrée de fertilité des sols comme technique d'adaptation aux changements climatiques au Nord du Bénin*. Rev. Marocaine Sci. Agron. Vét. 12, 13–24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10798961>
- DIARRA Abdoulaye, BARBIER Bruno, YACOUBA Hamma, 2013, *Adaptation of Sahelian agriculture to climate change: A stochastic modeling approach*. Sécheresse 24, 57–63. <https://doi.org/10.1684/sec.2013.0371>
- DIMON Rodrigue, 2008, *Adaptation aux changements climatiques: perceptions, savoirs locaux et stratégies d'adaptation développées par les producteurs des communes de Kandi et de Banikoara, au Nord du Bénin*, Thèse Ingénieur agronome, Faculté des Sciences agronomiques, UAC, 193p
- DJOHY Gildas, EDJA Ange ,NOUATIN Guy ,2015. *Variation climatique et production vivrière: la culture du maïs dans le système agricole péri-urbain de la commune de Parakou au Nord-Benin*. Afrique Science: Revue internationale des sciences et technologies, 2015, vol. 11, no 6, p. 183-194..
- DIRECTION DE LA STATISTIQUE AGRICOLE (DSA), mars 2024. *Les chiffres définitifs de la campagne agricole 2023-2024 au Bénin*. MAEP. Cotonou, Bénin. <https://dsa.agriculture.gouv.bj>
- DIRECTION DE LA STATISTIQUE AGRICOLE (DSA), décembre 2017, *Les chiffres définitifs de la campagne agricole 2016-2017 au Bénin*. MAEP. Cotonou, Bénin. <https://dsa.agriculture.gouv.bj>
- EL-HADJI BIAOU Salissou., ADJAKPA Théodore, DJESSONOU, Franco-Néo., ADJAKPA, Cyrille, VISSIN, Expédit, YABI Ibouaïma 2024, *Indicateurs des changements climatiques dans les communes de*

Ouaké et Copargo au Nord-Ouest du Bénin (Afrique de l'ouest). Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD), 5(1), 49-62. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13771735>

GIEC 2007. *Changement climatique 2007 : Rapport de synthèse. Résumé à l'intention des décideurs*. Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), Genève, Suisse.

HOUNZINME Sylvie , 2019, *Vulnérabilité des cultures vivrières face à la variabilité climatique dans les départements du Borgou et de l'Alibori au Bénin* (Thèse de Doctorat). Université d'Abomey Calavi - Ecole Doctorale Pluridisciplinaire (EDP) «Espace, Culture et Développement», Abomey-Calavi.

KATE Sabäi, HOUNMENO Castro, AMAGNIDE Aubin, SINSIN Brice, 2015, *Effets des changements climatiques sur les activités agricoles dans la commune de Banikoara (nord Bénin)*. | EBSCOhost [WWW Document]. URL <https://openurl.ebsco.com/contentitem/gcd:102492704?sid=ebsco:plink:crawler&id=ebsco:gcd:102492704> (accessed 3.27.25).

OLLABODE Nouroudine, TOVIHOUDJi Pierre, LABIYI Adédédji., AIHOUNTON Gildas., ADIMI Olivier, YABI Jacob., 2017, *Déterminants du rendement de soja dans la commune de N'Dali au nord Bénin* . Ann. UP, Série Sci. Nat. Agron. Horssérie, 2017, vol. 1, p. 35-42.

PNA, 2022, *Plan National d'adaptation aux changements climatiques du Bénin*. Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable Direction Générale de l'Environnement et du Climat (DGEC) 175p.

TIDJANI Nafiou., ZACHARI, Filikibirou., OLLABODE Nouroudine, YABI Jacob, 2023, *Caractérisation des innovations mises en oeuvre dans la production du soja au nord du Bénin*. Agron. Afr. 35, 91–100.

TOTIN Edmond, VAN MIERLO Barbara, SAÏDOU Abdou, MONGBO Romain, AGBOSSOU Eugène, STROOSNIJDER Léo, LEEUWIS Cees, 2012, *Barriers and opportunities for innovation in rice production in the inland valleys of Benin*. NJAS - Wagening. J. Life Sci., Diagnosing the scope for innovation: Linking smallholder practices and institutional context 60–63, 57–66. <https://doi.org/10.1016/j.njas.2012.06.001>

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement.

En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durable des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREAA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

1- Foncier et systèmes agraires, 2-Agroécologie et expertise agricole, 3- Changements climatiques et Développement Rural, 4-Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

Axe 1 : Foncier et systèmes agraires

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux

Axe 2 : Agroécologie et expertise agricole

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures
- ✓ Business et Agroécologie

Axe 3 : Changements climatiques et Développement Rural

- ✓ Agriculture et adaptations paysannes face aux CC
- ✓ Eau et agriculture
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ Femmes, activités rurales et CC ;

Axe 4 : Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;
- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural
- ✓ Echanges transfrontaliers et Cohésion Sociale
- ✓ Développement local et CC ;
- ✓

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 28 février au 30 mars 2025.

Retour d'évaluation : 30 Avril 2025.

Date de publication : 30 Juin 2025.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com OU jgradinfos@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et

« Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts).

Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2^{nde} éd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Citation

ATTA, K. J. M., & N'GUESSAN, K. F. (2025). IMPACT DE LA PRESSION ANTHROPIQUE SUR LA FORÊT CLASSÉE DE BESSO (ADZOPE, COTE D'IVOIRE). *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, 5 (2), 1-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670540>

SAHABI HAROU, A., & KIARI FOUYOU, H. (2025). N OVERVIEW OF FARMER'S WATER USERS ASSOCIATION INVOLVEMENT AND EFFICIENCY IN DJIRATAWA HYDRO- AGRICULTURAL PLANNING, NIGER. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE(1), 95-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718721>

Drs. ATCHIBA, S. J., Dr OLOUKOI, J., Dr.MAZO, I., Prof. TOKO IMOROU, I., & (2025). CARTOGRAPHIE PREDICTIVE DE L'OCCUPATION DES TERRES DANS LA COMMUNE DE KANDI. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE (1), 123-138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718878>

ABDOULAYE AMIDOU Moucktarou, KPETERE Jean, SABI YO BONI Azizou, ABOUBAKAR Sahabou, 2023, Commercialisation du bois-énergie et amélioration des conditions de vie à karimama au nord Bénin. *Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement* N° 002, vol 4, décembre 2023, pp. 05-20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

Galtier F, David-Benz H, Subervie J, Egg J. 2014. Agricultural market information systems in developing countries: New models, new impacts. *Cahiers Agricultures* 23 (4-5) : 232-244. <https://doi.org/10.1684/agr.2014.0715>.

Article dans revue sans DOI

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, 308 p.

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA) et payés dès l'envoi du manuscrit.

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi, **RIA, MONEY GRAM, WU** ou par **mobile money (Préciser les noms et prénoms) à Monsieur GIBIGAYE Moussa, ou Mobile Money à SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à Monsieur **Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77